

TURLI BAZALARDA HISOBOTLAR YARATISHNING NAZARIY ASOSLARI

Tojimatov Israiljon Nurmatovich

Farg'ona davlat universiteti
israiltojimatov@gmail.com

Ro'ziyev Abdulloxon Yorqinbek o'g'li

Farg'ona davlat universiteti
roziyevabdulloxon8@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14044250>

Annotatsiya

Berilganlar bazasi asosida hisobotlarni shakllantirish tashkilotlar uchun to'g'ri qaror qabul qilishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqolada turli berilganlar bazalari, ETL jarayonlari va BI platformalaridan samarali foydalanish orqali hisobotlarni optimallashtirish usullari ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari hisobotlar samaradorligini oshirish uchun to'g'ri metod va texnologiyalarni qo'llash zarurligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: berilganlar bazasi, hisobot shakllantirish, ETL jarayonlari, Business Intelligence, relyatsion baza, NoSQL baza, ma'lumotlar vizualizatsiyasi, BI platformalar, tahlil metodlari, ma'lumotlarni tozalash, qaror qabul qilish, interaktiv dashboard, ma'lumotlar ombori, SQL, tahliliy hisobotlar

Annotation

Forming reports based on data base is important for organizations to make the right decisions. This article examines ways to optimize reporting through the effective use of various databases, ETL processes, and BI platforms. The results of the research show the need to use the right methods and technologies to improve the effectiveness of reports.

Keywords: database, reporting, ETL processes, Business Intelligence, relational database, NoSQL database, data visualization, BI platforms, analysis methods, data cleaning, decision making, interactive dashboard, data warehouse , SQL, analytical reports

Аннотация

Формирование отчетов на основе базы данных важно для принятия организациями правильных решений. В этой статье рассматриваются способы оптимизации отчетности за счет эффективного использования различных баз данных, процессов ETL и платформ BI. Результаты исследования показывают необходимость использования правильных методов и технологий для повышения эффективности отчетов.

Ключевые слова: база данных, отчетность, процессы ETL, Business Intelligence, реляционная база данных, база данных NoSQL, визуализация данных, платформы BI, методы анализа, очистка данных, принятие решений, интерактивная панель мониторинга, хранилище данных, SQL, аналитические отчеты.

Kirish

Hisobotlar tashkilot va korxonalarda muhim axborot manbai bo'lib, ularning samarali boshqaruvi uchun zarur ma'lumotlarni taqdim etadi. Ushbu hisobotlar korxonada yoki tashkilotning o'z holatini tahlil qilish va monitoring qilish jarayonida asosiy rol o'ynaydi. Tashkilot ichida va tashqarisida qabul qilinadigan qarorlar, moliyaviy jarayonlar, savdo, marketing kabi sohalarda tahlil qilingan ma'lumotlar asosida hisobotlar juda muhim ahamiyat kasb etadi. Aynan shuning uchun, hisobotlar korxonada rahbarlari va xodimlari uchun dolzarb ahamiyatga ega bo'lgan axborotni tezkor va aniq yetkazib beradi. Berilganlar bazasi hisobotlar shakllantirishda asosiy manba sifatida xizmat qiladi, chunki unda turli tahliliy va statistik ma'lumotlar saqlanadi, bu esa tashkilotga doimiy ravishda hozirgi holatni kuzatib borish imkonini beradi.

Hozirgi raqamli asrda axborotlar oqimi o'sib borayotganligi sababli, tashkilotlar uchun to'g'ri qaror qabul qilish yanada muhim ahamiyat kasb etmoqda. Mazkur jarayon samaradorligini ta'minlash uchun aniq va ishonchli ma'lumotlarga asoslangan hisobotlar zarur. Korxonalar va tashkilotlar uchun hisobotlar orqali o'z faoliyatlarini tahlil qilish va kelajak uchun to'g'ri qaror qabul qilish imkonini beradigan vositalar zarur. Ammo ko'pincha tashkilotlar o'zlariga zarur bo'lgan aniq va sifatli hisobotlarni shakllantirishda qiyinchiliklarga duch kelishadi. Ma'lumotlarning ulkan hajmi va turli manbalardan olingan ma'lumotlarni to'g'ri shakllantirish ehtiyoji bu boradagi muammolarni yanada kuchaytiradi.

Ushbu maqolaning asosiy maqsadi – hisobotlarni tuzish uchun berilganlar bazasidan qanday qilib samarali foydalanish mumkinligini ko'rsatish va hisobotlarni shakllantirish jarayonlarini optimallashtirishga yordam beradigan usullarni o'rganishdir. Bugungi kunda korxonada rahbarlari va xodimlari tomonidan real vaqt rejimida hisobotlarni tuzish imkoniyatiga ega bo'lish juda muhim. Chunki bu ularga ma'lumotlarga asoslangan qarorlarni tezkorlik bilan qabul qilish imkonini beradi. Hisobotlarni tuzish usullari va vositalarining rivojlanishi orqali tashkilot ichidagi axborot oqimini samarali boshqarish mumkin. Ushbu maqola tadqiqotchilar va mutaxassislar uchun hisobotlarni shakllantirishda zarur metodlar va texnologiyalarni yoritib beradi.

Berilganlar bazasi tanlash

Hisobotlarni shakllantirish uchun berilganlar bazasini tanlash jarayoni katta ahamiyatga ega, chunki to'g'ri tanlangan baza tahlil va hisobot tuzish samaradorligini oshiradi. Berilganlar bazasi tashkilotning hajmi, ishlatiladigan ma'lumotlarning turi va tahlil talablariga mos kelishi kerak. Odatda, hisobotlar uchun quyidagi turdagi berilganlar bazalari qo'llaniladi:

- **Relyatsion berilganlar bazalari (RDBMS)** – MySQL, PostgreSQL, va Oracle kabi sistemalar ma'lumotlarni turli jadval shaklida saqlaydi va ularni birlashtirishga imkon beradi. Ushbu bazalar katta hajmdagi ma'lumotlarni oson boshqarishga imkon berib, hisobot uchun zarur bo'lgan katta va tuzilgan ma'lumotlar bilan ishlashda juda mos keladi.
- **NoSQL berilganlar bazalari** – MongoDB, Cassandra kabi NoSQL bazalari katta hajmdagi ma'lumotlarni yuqori tezlikda qayta ishlashni ta'minlaydi. Bu bazalar strukturasiz yoki yarim strukturalangan ma'lumotlar bilan ishlashda qo'l keladi va kengayuvchanlikni ta'minlaydi.
- **Data warehouse (ma'lumotlar ombori)** – Amazon Redshift, Google BigQuery kabi texnologiyalar katta hajmdagi ma'lumotlarni saqlash va ularni analiz qilish uchun maxsus mo'ljallangan. Ular tarixiy ma'lumotlarni tahlil qilish va BI (Business Intelligence) jarayonlari uchun mos keladi.

Texnologiyalar

va

dasturlar:

Hisobotlarni shakllantirish uchun turli texnologiyalar va dasturiy vositalardan foydalanish mumkin. Ulardan eng asosiylari quyidagilar:

- **SQL (Structured Query Language):** Hisobotlar tuzishda asosiy vosita sifatida qo'llaniladi. SQL yordamida ma'lumotlarni saralash, guruhlash va filtrlash orqali kerakli axborotni olish va tahlil qilish imkoniyati yaratiladi. SQL so'rovlari orqali hisobot uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni tez va aniq olish mumkin.
- **BI (Business Intelligence) platformalari:** Power BI, Tableau, va Looker kabi BI platformalari murakkab hisobotlarni tuzish va ularga turli vizualizatsiyalarni qo'llashda yordam beradi. BI vositalari interaktiv grafiklar va diagrammalar orqali ma'lumotlarning tahlilini yengillashtiradi va tashkilot ichida hisobotlarni oson tarqatish imkonini beradi.
- **ETL jarayonlari (Extract, Transform, Load):** ETL vositalari, masalan, Apache NiFi yoki Talend, turli manbalardan ma'lumotlarni olish, ularni kerakli shaklga keltirish va ma'lumotlar omboriga yuklash uchun ishlatiladi. Bu vositalar yordamida berilganlar bazasidan kerakli

ma'lumotlarni to'plash va hisobotga tayyor holga keltirish jarayoni avtomatlashtiriladi.

Hisobot tuzish jarayoni:

Hisobotlarni shakllantirish jarayoni odatda uch bosqichdan iborat bo'ladi:

1. **Ma'lumotlarni olish:** Hisobot uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni berilganlar bazasidan olish. SQL orqali kerakli jadval va ustunlardan kerakli ma'lumotlarni ajratib olish mumkin. Bu bosqichda filtrlar va shartlar qo'yilib, aynan hisobot uchun muhim bo'lgan ma'lumotlar ajratib olinadi.
2. **Ma'lumotlarni tahlil qilish:** Ma'lumotlar ajratilgandan so'ng, ular ustida tahliliy jarayonlar amalga oshiriladi. Bunda ma'lumotlarni saralash, guruhlash va umumlashtirish, statistika va matematik hisoblashlar o'tkaziladi. Ma'lumotlar kerakli shaklda tayyorlanib, hisobotda ko'rsatiladigan natijalar hisoblab chiqiladi.
3. **Yakuniy hisobot shakllarini ishlab chiqish:** Tahlil qilingan ma'lumotlar BI vositalari orqali grafik, diagramma, jadval kabi ko'rinishda shakllantiriladi. Ushbu bosqichda hisobotlar kerakli formatda tayyorlanadi va foydalanuvchilar uchun qulay ko'rinishda taqdim etiladi.

Qo'llaniladigan metodlar va vositalar:

Hisobotlarni tuzish va ularga ishlov berishda quyidagi texnikalardan foydalaniladi:

- **Ma'lumotlarni saralash (Sorting):** Ma'lumotlarni tartib bilan ko'rsatish orqali hisobotni o'qish va tushunish osonlashadi.
- **Guruhlash (Grouping):** Bir xil ma'lumotlarni birlashtirish orqali umumiy natijalarni ko'rsatish imkoniyati yaratiladi, masalan, mijozlarni hududlar bo'yicha guruhlash.
- **Agregatlash (Aggregation):** Ma'lumotlarni yig'ish yoki hisoblash texnikasi orqali umumiy summalarni yoki o'rtacha qiymatlarni ko'rsatish mumkin. Bu foydalanuvchilarga umumiy tahlil qilish imkonini beradi.
- **Vizualizatsiya qilish:** BI vositalari yoki maxsus grafik chizish kutubxonalari yordamida grafiklar va diagrammalar orqali hisobotlar vizual shaklda ko'rsatilib, foydalanuvchilar uchun ma'lumotlarni o'qish va tushunish osonlashtiriladi.

Ushbu metodlar va texnologiyalar hisobotlarni sifatli va samarali shakllantirishda yordam beradi hamda tashkilotlarga aniq qaror qabul qilish uchun zarur bo'lgan muhim ma'lumotlarni taqdim etadi.

Olingan ma'lumotlar va ularning tahlili

Hisobotlarni shakllantirish jarayonida turli manbalardan olingan ma'lumotlar umumiy natijalarni tahlil qilish uchun qayta ishlanadi va strukturalanadi. Ma'lumotlar tahlili jarayonida berilganlar bazasidagi ko'rsatkichlar va statistik ma'lumotlar asosida korxonalar uchun foydali bo'lgan hisobotlar tuziladi. Masalan, savdo hisobotida har bir mahsulot bo'yicha oylik sotuvlar hajmi, mijozlar segmentatsiyasi, geografik joylashuv bo'yicha savdo ko'rsatkichlari kabi tahliliy ma'lumotlar olingan. Ushbu ma'lumotlar korxonalar rahbariyatiga qaysi mahsulot yoki xizmat eng talabgir ekanini aniqlash, qaysi hududlarda savdo faoliyatini yaxshilash lozimligini ko'rsatish imkonini beradi. Boshqa misol sifatida, moliyaviy hisobotlarda xarajatlar va daromadlar tahlili keltirilishi mumkin, bu esa korxonaga byudjetni samarali boshqarish va kelgusida qanday o'zgarishlar kiritish kerakligini aniqlashda yordam beradi.

Hisobot shakllari va turlari

Olingan natijalarni aniq va foydalanuvchilar uchun qulay shaklda taqdim etish uchun turli hisobot shakllari qo'llaniladi. Hisobotlar shakllari quyidagilar bo'lishi mumkin:

- **Grafiklar:** Grafiklar ma'lumotlarni vizual tarzda taqdim etib, ular o'rtasidagi bog'lanishlarni aniq ko'rsatishga yordam beradi. Masalan, ustunli yoki chiziqli grafiklar yordamida mahsulotlarning oyma-oy sotuv darajasi yoki foydalanuvchilarning aktivligi haqida tushuncha hosil qilish mumkin.
- **Jadvallar:** Aniq raqamlar va ko'rsatkichlarni jadval shaklida taqdim etish foydalanuvchilarga natijalarni batafsil ko'rib chiqishga imkon beradi. Jadvallar orqali foydalanuvchilar hisobotdagi har bir ma'lumot ustida batafsil tahlil o'tkazishlari mumkin.
- **Interaktiv dashboard:** Business Intelligence (BI) platformalaridagi interaktiv dashboardlar foydalanuvchilarni real vaqt rejimida yangilanib turadigan ma'lumotlar bilan ta'minlaydi. Dashboard orqali foydalanuvchilar ma'lumotlarni chuqurroq o'rganish va kerakli bo'lganda turli filtrlardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu hisobotlar foydalanuvchilarga tezkor qaror qabul qilish uchun zarur bo'lgan ko'rsatkichlarni ko'rsatib beradi.
- **Pivot jadval va diagrammalar:** Murakkab va turli kesimdagi ma'lumotlarni tahlil qilish uchun pivot jadvallardan foydalanish imkonini beradi. Pivot diagrammalar orqali foydalanuvchilar turli o'lcham va parametrlar bo'yicha hisobotni tahlil qilishlari mumkin.

Metodlarning afzallik va kamchiliklari

Hisobotlarni shakllantirish uchun turli metod va texnologiyalardan foydalanishning o'ziga xos foydalari va cheklovlari mavjud.

- **Relyatsion berilganlar bazalari (RDBMS):** Ma'lumotlarni aniq va ishonchli boshqarish imkonini beradi, katta hajmdagi strukturali ma'lumotlarni samarali saqlaydi va ularda murakkab tahlilni amalga oshiradi. Kamchiligi shundaki, relyatsion bazalar katta hajmdagi o'zgaruvchan yoki strukturasiz ma'lumotlar bilan ishlashda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin.
- **NoSQL berilganlar bazalari:** Kengayuvchanlik va tezkorlikni ta'minlaydi, strukturali va strukturasiz ma'lumotlar bilan samarali ishlaydi. Ammo, NoSQL bazalarining qoidalari turli bazalar orasida ancha farq qilishi mumkin, bu esa tahlil qilishda bir xil usullarni qo'llashni qiyinlashtiradi.
- **BI platformalari:** Interaktivlik va grafik vizualizatsiya imkoniyatini beradi, qaror qabul qilishni yengillashtiradi. Ammo bu platformalar ko'pincha katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlashda qiyinchilikka duch kelishi yoki xarajatlarni oshirishi mumkin.
- **ETL jarayonlari:** Turli manbalardan ma'lumotlarni yig'ish va tayyorlashda juda qulay, bu esa hisobotlar uchun sifatli ma'lumotlarni taqdim etadi. Lekin ETL jarayonlari katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlashda vaqt talab qilishi va jarayonning murakkablashishiga olib kelishi mumkin.

Qiyinchiliklar va yechimlar

Hisobot shakllantirish jarayonida bir qancha qiyinchiliklar yuzaga keladi. Ularni samarali boshqarish uchun tegishli yechimlar kiritilishi lozim.

- **Ma'lumotlar sifati va to'liqligi:** Ba'zi hollarda ma'lumotlarning sifati past bo'lib, bu hisobotlar aniqligiga ta'sir qilishi mumkin. Bu muammoni hal qilish uchun ma'lumotlarni tozalash va normallashtirish jarayonini amalga oshirish lozim.
- **Hisobot tuzish vaqtining uzoqligi:** Ko'p qadamli tahliliy jarayonlar sababli hisobotlar tuzish vaqt talab qilishi mumkin. ETL jarayonlarini optimallashtirish va ma'lumotlar omboridan foydalanish orqali bu jarayonlarni tezlashtirish mumkin.
- **Berilganlar bazasini optimallashtirish ehtiyoji:** Katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlashda bazani optimallashtirish lozim. Bu uchun indekslash, kesh va boshqa optimallashtirish texnikalarini qo'llash maqsadga muvofiqdir.

- **Resurslar yetishmovchiligi:** Hisobotlar ko'pincha yuqori darajada hisoblash quvvatini talab qiladi. Shuning uchun bulut texnologiyalaridan yoki skalali hisoblash tizimlaridan foydalanish orqali bu muammoni hal qilish mumkin.

Amaliy natijalarning muhokamasi

Berilgan metodlar va texnologiyalar yordamida shakllangan hisobotlar foydalanuvchilarga sezilarli darajada foyda keltiradi. Hisobotlar orqali foydalanuvchilar qaror qabul qilish jarayonini tezlashtiradi, korxonada faoliyatini samarali boshqaradi va kelajakdagi xavflarni oldindan aniqlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Masalan, moliyaviy hisobotlar korxonaga byudjetni rejalashtirishda yordam beradi, savdo hisobotlari esa eng talabgir mahsulotlarni aniqlashga ko'maklashadi. Shu bilan birga, BI platformalari orqali interaktiv hisobotlar taqdim etilishi foydalanuvchilarga aniq va tezkor ma'lumotlar bilan ishlash imkonini beradi.

Kelajakdagi imkoniyatlar

Hisobotlarni shakllantirishda zamonaviy texnologiyalar va yangi yondashuvlarning rivojlanishi katta imkoniyatlarni taqdim etadi.

- **Bulutli hisoblash:** Bulut platformalari orqali katta hajmdagi ma'lumotlarni boshqarish va saqlash osonlashadi, hisobotlarni qayta ishlash tezligi oshadi.
- **Mashina o'qitish va sun'iy intellekt:** Bu texnologiyalar orqali avtomatik tahlil va hisobot tuzish imkoniyatlari kengayadi. Ma'lumotlardan ko'rinmaydigan naqshlarni aniqlash va prognozlash kabi vazifalarni mashina o'qitish algoritmlari yordamida bajarish mumkin.
- **Real vaqt rejimidagi tahlillar:** Katta hajmdagi ma'lumotlarni real vaqt rejimida qayta ishlash orqali tezkor va to'g'ri qaror qabul qilish uchun ma'lumotlarga asoslangan yechimlar topish mumkin.
- **Raqamli qo'llanma va o'qitish vositalari:** Tizimli va interaktiv o'qitish vositalari orqali foydalanuvchilar o'z hisobotlarini mustaqil ravishda tuzish va tahlil qilishda o'z malakalarini oshirishlari mumkin.

Ushbu imkoniyatlar tashkilotlarda tahliliy jarayonlarni yanada samarali va aniqroq amalga oshirish imkoniyatini kengaytiradi.

Xulosa

Ushbu tadqiqotda berilganlar bazasi asosida hisobotlarni shakllantirishning turli metod va texnologiyalari tahlil qilindi. Asosiy natijalar shuni ko'rsatadiki, hisobotlarni samarali shakllantirish uchun to'g'ri berilganlar bazasini tanlash va ma'lumotlarni ehtiyotkorlik bilan tayyorlash jarayoni muhim

ahamiyatga ega. Relyatsion bazalar katta hajmdagi strukturalangan ma'lumotlarni boshqarishda yuqori samaradorlikni ta'minlaydi, NoSQL bazalari esa strukturasiz ma'lumotlar bilan ishlashda qulaylik yaratadi. Shuningdek, ETL jarayonlari va BI platformalari yordamida ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va vizualizatsiya qilish hisobot tuzishning samaradorligini oshirdi. Umuman olganda, ushbu tadqiqotda olingan natijalar hisobot shakllantirishning korxonalar uchun foydali ekanini tasdiqladi, chunki ular qaror qabul qilishni tezlashtiradi va ma'lumotlardan to'liq foydalanish imkonini beradi.

Hisobotlarni samarali shakllantirish uchun quyidagi yondashuvlar tavsiya etiladi:

- **Berilganlar bazasini to'g'ri tanlash:** Korxonaning ma'lumot turi va hajmiga mos keladigan bazani tanlash lozim. Masalan, relyatsion bazalar strukturalangan ma'lumotlarga mos kelsa, NoSQL bazalari katta va strukturasiz ma'lumotlar uchun samarali.
- **ETL jarayonlarini optimallashtirish:** Ma'lumotlar sifatini ta'minlash uchun ETL jarayonlariga e'tibor berish kerak. Bu jarayonlar turli manbalardan olingan ma'lumotlarni tozalash, formatlash va ma'lumotlar omboriga tayyorlashda yordam beradi.
- **BI vositalaridan foydalanish:** Hisobotlarni foydalanuvchilarga oson tushunarli qilish uchun BI platformalari (masalan, Power BI yoki Tableau) yordamida grafik va interaktiv dashboardlarni yaratish tavsiya etiladi.
- **Ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish texnikalarini qo'llash:** Grafiklar, diagrammalar va jadval shaklidagi vizual ko'rinishlar foydalanuvchilarga natijalarni aniqroq tahlil qilish imkonini beradi.
- **Kelajak texnologiyalarini o'rganish va integratsiya qilish:** Mashina o'qitish va real vaqt rejimidagi tahlil kabi yangi texnologiyalar orqali hisobotlarni yanada samarali va to'g'riroq qilish mumkin. Bu texnologiyalar yordamida avtomatlashtirilgan tahlil va prognozlash imkoniyati oshadi.

Ushbu tavsiyalar orqali korxonalar hisobotlarini yanada samarali tuzishi, qaror qabul qilish jarayonlarini tezlashtirishi va tashkilot ichidagi axborot oqimini yaxshilashi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2017). Fundamentals of Database Systems. Pearson.
2. Kimball, R., & Ross, M. (2013). The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling. John Wiley & Sons.

3. Loshin, D. (2012). Business Intelligence: The Savvy Manager's Guide. Morgan Kaufmann.
4. Inmon, W. H. (2005). Building the Data Warehouse. Wiley.
5. Chen, M., Chiang, R. H., & Storey, V. C. (2012). "Business Intelligence and Analytics: From Big Data to Big Impact." MIS Quarterly, 36(4), 1165-1188.
6. Sandler, M., & Graefe, G. (2020). Query Optimization Techniques in Database Systems. Springer.
7. Moss, L. T., & Atre, S. (2003). Business Intelligence Roadmap: The Complete Project Lifecycle for Decision-Support Applications. Addison-Wesley.
8. Ritchie, J., Lewis, J., & Elam, G. (2003). Designing and Selecting Samples for Business Intelligence Research. Sage Publications.
9. Cahill, J. (2019). The BI Analyst's Handbook. Independently published.
10. Tojimatov, I. N., Topvoldiyeva, H., Karimova, N., & Inomova, G. (2023). GRAFIK MA'LUMOTLAR BAZASI. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(4), 75-84.
11. Nurmamatovich, T. I., & Azizjon o'g, N. A. Z. (2024). The SQL server language and its structure. American Journal of Open University Education, 1(1), 11-15.
12. Nurmamatovich, T. I. (2024). MY SQL MISOLIDA LOYIHA YARATISH. Ta'limda raqamli texnologiyalarni tadbiq etishning zamonaviy tendensiyalari va rivojlanish omillari, 31(2), 82-90.
13. Ro'zimatov, J. I., & Nurmamatovich, T. I. (2024). SQL tili tarixi, vazifasi, turlari va rejimlari.
14. Nurmamatovich, T. I. (2024). NORMALLASHTIRISH. NORMAL FORMALAR. worldly knowledge conferens, 7(2), 597-599.
15. Isroil, T. (2023). NOSQL MA'LUMOTLAR BAZASI: TANQIDIY TAHLIL VA TAQQOSLASH. IJODKOR O'QITUVCHI, 3(28), 134-146.